

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 500 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Gulzar Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	

Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
<i>Azlarova Sayyora Abduxabibovna</i>	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'рни va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri.....	110
<i>Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li</i>	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexaxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'рни.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdukarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashevich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'рни.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
	Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna	
	Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
	Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'liqin qizi	
	Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
	Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
	Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
	Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi	
	Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi	
	Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri.....	215
	Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li	
	O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
	Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li	
	O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari.....	222
	Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar	
	Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
	Ro'zmetova Farangiz Azamatovna	
	Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni.....	232
	Saidova Barno Narzullayevna	
	Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
	Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi	
	Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
	Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi	
	Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi.....	242
	Shukurova Halima Sunatullayevna	
	Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
	Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi	
	A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
	Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli	
	Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
	Z. M. Zarifova	
	Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
	Хамидуллаева Ситора Салимовна	
	Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
	Babayeva M. A.	
	Ways of Teaching English to Preschool Children	263
	Ergasheva Gulnora Nematovna	
	Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvida ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
	Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna	
	Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
	Jo'raqulova Gulruh Murot qizi	
	Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
	Jumanova Fatima Uralovna	

Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
Kenjayeva Zilola Saminjon qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
Muhiddinova Nilufar Bahodirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
Samiyeva Dilbar Shukurullayevna	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
Абдусаломова С. М.	
Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarining variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yulidoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	

Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
<i>Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich</i>	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
<i>Axmatqulova Dilbar</i>	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari	378
<i>Eminov Behzodbek Abdujabborovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari	382
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi</i>	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
<i>Mamarajabov Shavkat Ergashevich</i>	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
<i>Muxametov Axmad Muxametovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari	392
<i>Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi</i>	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi	395
<i>Normurodova Sabina Laziz qizi</i>	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
<i>Ochilov Elbek Olimovich</i>	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
<i>Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi</i>	
Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari	404
<i>Otabekov Akbar Oynabekovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji	408
<i>Otanazarova Mohira Xamidbekovna</i>	
O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri	412
<i>Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi</i>	
Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi	415
<i>Qodirova Kumush Farxod qizi</i>	
Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati	418
<i>Raimjonov Jasur Tajimurotovich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli	421
<i>Sardorbek No'monjonov</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlari	425
<i>Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi</i>	
Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushinish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari	428
<i>Shomuratova Sarvinoz Mansurbek qizi</i>	
Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi	432
<i>Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari	436
<i>Urmonova Toshxon Ibragimovna</i>	
Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	440
<i>Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinoz Rustam qizi</i>	
Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills	444
<i>Zulfizar Shofiddinova</i>	
Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish	448
<i>Panjiyev Maqsud Aliqulovich</i>	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar	452
<i>Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li</i>	

Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari	455
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari	460
Chinqulova Gulmehra Bahronovna	
Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi.....	464
Gadoyeva Muborak Jumaqulovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati.....	468
Otabek Abdurahmonov	
Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish.....	472
Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish	476
Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi	
Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir	479
Salimov Akram Xaitovich	
O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida	483
Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna	
Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari	487
Usmonova Dilnoza Toshmamatovna	
Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	491
Ahmadiyeva Malika Maxsud qizi	
Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari.....	495
Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna	

PEDAGOGIK OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA “O‘ZBEKISTON TARIXI” FANINI O‘QITISHDA FOYDALANILADIGAN ZAMONAVIY METODLAR

Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti stajyor-tadqiqotchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston tarixi fanini o'qitish, talabalarning tarixiy va siyosiy bilimlarini oshirish hamda ilmiy-ijodiy bilimlarini shakllantirishda qo'llaniladigan zamonaviy metod va texnologiyalardan to'g'ri foydalanish hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, ta'lim oluvchilarning bilim va ko'nikmalarini inobatga olgan holda yangi metodlarni ishlab chiqish, uzluksiz ta'lim tizimi mexanizmlaridan samarali foydalanish hamda malakali va yetuk kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilishiga oid ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Metodlar, sahnalashtirish, ICT in history education, gamifikatsiya, tarixiy-siyosiy bilimlar.

Abstract: This article discusses the teaching of the subject History of Uzbekistan, improving students' historical and political knowledge, and the correct use and implementation of modern methods and technology in the formation of scientific and creative knowledge. It also addresses the development of new methods considering students' knowledge and skills. Information is provided on the effective application of continuous education system mechanisms, with a special focus on the training of qualified and competent personnel.

Key words: Methods, dramatization, ICT in history education, gamification, historical-political knowledge.

Аннотация: В данной статье рассматривается преподавание истории Узбекистана, правильное использование современных методов и технологий, применяемых для повышения исторических и политических знаний студентов, формирования их научных и творческих навыков, а также разработка новых методов с учетом знаний и умений обучающихся. Представлена информация об эффективном применении механизмов системы непрерывного образования с особым упором на подготовку квалифицированных и компетентных кадров.

Ключевые слова: Методы, инсценировка, ИКТ в историческом образовании, геймификация, историко-политические знания.

KIRISH

Mustaqil O'zbekistonning oliy ta'lim tizimini va kadrlar tayyorlash jarayonlarini ilg'or xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, talabalarning bilim, ko'nikma va ilmiy salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu bilan birga, talabalarning ilmiy bilimlarini egallashi, shuningdek, o'zlashtirilgan bilimlarini to'liq anglashiga erishish, ijtimoiy talab va majburiyatlarga mas'uliyat bilan yondashishni shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish zarurati yuzaga kelmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasini yanada taraqqiy ettirishga qaratilgan "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"^[1]da "O'zbekiston tarixini o'rganish va targ'ib qilishni yanada rivojlantirish" to'g'risidagi vazifalar belgilab qo'yilgan. Belgilangan vazifalarni amalga oshirishda talabalarning ilmiy bilish faoliyatini rivojlantirishning pedagogik va psixologik xususiyatlariga aniqlik kiritish, pedagogik modelni ishlab chiqish va auditoriyadan tashqari mashg'ulotlar tarkibini shakllantirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talab etiladi. Xususan, talabalarning ko'nikmalarini takomillashtirishda O'zbekiston tarixi fanini o'qitish orqali ularning ilmiy bilimlarini shakllantirish omillari va mavjud metodikalarni rivojlantirish zarur. Shuningdek, ular asosida mezonlarni ishlab chiqish lozim.

1 <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekistonda 2021-2030-yillarda tarix fanini rivojlantirish konsepsiyasi”² [2] loyihasida ham O‘zbekiston tarixini o‘qitishga alohida e‘tibor qaratish, shu bilan birga dars mashg‘ulotlarini tashkil etishda zamonaviy usul va metodlardan foydalanish orqali talabalarning ilmiy bilim olish samaradorligini oshirishga alohida yondashish nazarda tutilgan. Bugungi kunda tarix fanlarini o‘qitishda bir qator muammo va kamchiliklar mavjud.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola qiyosiy tahlil usulida yozilgan bo‘lib, oliy ta‘lim muassasalarida O‘zbekiston tarixi fanini o‘qitishda foydalaniladigan texnologiyalar, metodlar va ularning qo‘llash usullari mufassal yoritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda oliy ta‘lim muassasalarida O‘zbekiston tarixi fanlarini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ularni dars mashg‘ulotlariga joriy etish jadallik bilan olib borilmoqda. Bugungi globallashuv sharoitida ta‘lim jarayoniga yangicha metodlarni tatbiq etish zamon talabi bo‘lib qolmoqda.

Aksariyat hollarda o‘qituvchilar o‘qitish texnologiyalari va metodlarini tanlashda dars mashg‘ulotlari hamda darsdan tashqari mashg‘ulotlarda talabalarga faqat nazariy bilim berish bilan cheklanib qolmoqdalar. Dars mashg‘ulotlarida talabalarning o‘rganish, bilish, malaka va qobiliyatlarini tizimli ravishda o‘stirib borish kabi muhim qoidalar e‘tibordan chetda qolmoqda. Shu borada Q.A. Maxmanazarov ta‘kidlaydi: “...ta‘lim berish jarayonida metod va usullarni tanlashda o‘quv materialining mazmunidagi o‘ziga xosliklarni, uning ta‘lim-tarbiya vazifalarini, o‘quvchilarning bilimi va malakalarini e‘tiborga olmaslik hollari ham jiddiy kamchiliklar jumlasidan edi” [3]. Bu esa talabalarning tarix darslariga bo‘lgan qiziqishining pasayishiga olib kelishi mumkin.

O‘zbekiston tarixini o‘qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish ta‘lim jarayonining samaradorligini oshirish, talabalarning O‘zbekiston tarixiga bo‘lgan qiziqishini orttirish hamda bilimlarni amaliyotga tadbiq etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy pedagogik usullarni qo‘llash talabalarga tarixni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olib, biz bugungi kundagi zamonaviy metodlarni tahlil qilib chiqamiz.

Interfaol metodlar – bu metod talabalarni dars mashg‘ulotlariga faol ishtirok etishga undaydi va ularga tarixiy materiallarni o‘rganishda yanada chuqurroq fikrlash imkoniyatini yaratadi. Ushbu metod tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

Guruhlar bilan ishlash – bunda talabalar kichik guruhlariga bo‘linib (ikki yoki uchta kichik guruh shaklida), ma‘lum bir tarixiy voqeani tahlil qilish imkoniga ega bo‘ladilar. Bu esa, o‘z navbatida, tahlil qilinayotgan tarixiy voqelik haqida kengroq tushuncha shakllanishiga yordam beradi. Bunda muammoli vaziyat yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Muammoli vaziyat muayyan pedagogik vositalar orqali maqsadga muvofiq tashkil etiladigan o‘ziga xos o‘qitish sharoitida yuzaga keladi. Shuningdek, o‘rganilgan mavzular xususiyatlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqish zarur [4].

Muhokama va debatlar – tarixiy mavzularni muhokama qilish orqali talabalar turli nuqtai nazarlar bilan tanishadilar va tarixiy voqealarni chuqurroq o‘zlashtiradilar. Shu bilan birga, ular o‘zaro fikr almashadilar, bu esa dars mashg‘ulotining qiziqarli va samarali o‘tishiga xizmat qiladi. Misol uchun, “Markazning O‘zbekistonda olib borgan qatag‘onchilik siyosatini qanday baholaysiz?” degan savol yuzasidan talabalar ushbu siyosatning ijobiy va salbiy jihatlarini muhokama qilib, o‘zaro qarama-qarshi fikrlar bildiradilar. Bu esa, o‘z navbatida, turli xil qarashlar shakllanishiga va yakunda eng maqbul javoblarni umumlashtirishga xizmat qiladi.

Sahnalashtirish – tarixiy voqealarni jonlantirish orqali o‘quvchilar o‘sha davr aholisining nuqtai nazaridan voqealarni tasavvur qilishlari mumkin. Bunda O‘zbekiston tarixida yuzaga kelgan tarixiy jarayonlar yoki biror voqelik talabalar tomonidan sahnalashtirish orqali aks ettiriladi. Bu usul talabalarga o‘sha davr muhitini his qilish va mavzuni yanada chuqur tushunish imkoniyatini yaratadi.

Misol uchun: “XX asrda jadidchilik harakatlari va ularning olib borgan islohotlari” mavzusi bo‘yicha talabalar yurtimizdagi jadid ma‘rifatparvarlarining yurt ravnaqi yo‘lida amalga oshirgan ishlarini sahnalashtirish orqali yangi bilim va ko‘nikmalar hosil qiladilar. Shu bilan birga, bu jarayon teatr pedagogikasi san‘atini egallash uchun ham zamin yaratadi.

O‘zbekiston tarixini o‘qitishda ta‘lim jarayoniga yangi texnologiyalarni (ICT in History Education) joriy etish ham talabalarga tarixni yanada jozibali va interaktiv tarzda o‘rganish imkonini beradi. Masalan, tarix darslarida virtual ekskursiyalar tashkil etish orqali O‘zbekiston tarixiga oid yodgorliklar, obidalar, inshootlar va tarixiy muzeylarga sayohat qilish mumkin. Bu esa tarixni yanada chuqurroq o‘rganish uchun xizmat qiladi.

Misol uchun:

<http://360.vrmuseum.uz/>

<https://khivamuseum.uz/uz/virtualniy-tur>

2 <https://mover.uz/watch/SCWlbsVm>

Ushbu platformalar orqali davlat muzeylari va uy muzeylarini onlayn tomosha qilish imkoniyati mavjud. Multimedia taqdimotlari – videolar, audiolar va interaktiv taqdimotlar yordamida tarixiy voqealarni vizual va eshitish orqali o'rganish imkonini yaratadi. Bu jarayon an'anaviy ma'ruza shaklidan farqli ravishda talabalar uchun yanada qiziqarli bo'lishi va ularning dars mashg'ulotlariga qiziqishini oshirishga xizmat qiladi. Loyihaviy metod – bunda talabalar tarixiy mavzularni o'zlari tadqiq etib, loyiha shaklida taqdim qilishlari mumkin. Ushbu metod orqali talabalar ilmiy izlanish olib borish, o'z bilimlarini jamoa bilan baham ko'rish hamda tarixiy materiallar asosida mustaqil tadqiqotlar olib borish qobiliyatini rivojlantiradilar. Misol uchun, talabalarga O'zbekiston tarixiga oid tarixiy inshootlar va obidalarning yaratilish jarayoni haqida ma'lumot to'plash vazifasi yuklatilishi mumkin. Bu jarayon belgilangan joylarga borib, ma'lumotlarni yig'ish va ularni video, audio yoki rasm shaklida namoyish etish orqali amalga oshiriladi. Bu esa dars mashg'ulotlaridan tashqari, mavzuni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini ham beradi. Gamifikatsiya (bu o'yin elementlarini ijtimoiy faoliyatning boshqa turlariga tatbiq etish) ^[6] – tarixiy o'qish jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali talabalar uchun yanada qiziqarli va motivatsion muhit yaratadi. Bu metod yordamida talabalar tarixni o'rganish jarayonini o'yin shaklida ko'rishlari mumkin. Misol uchun: tarixiy viktorinalar, interaktiv o'yinlar yoki onlayn platformalarda tarixiy savollarni yechish. Ushbu metod orqali talabalar egallagan bilimlarini o'yinlar orqali mustahkamlab, keyingi o'rganiladigan tarixiy bilimlarda nimalarga alohida e'tibor berish kerakligi haqida xulosa chiqaradilar. Bundan tashqari, pedagogik texnologiyalar tizimida ixcham, sodda va qo'llash ancha osonligi bilan "Sokratcha bahs", "Testkari test", "Sinkveyn", "Klaster" texnologiyalari ham keng qo'llanilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy metodlar ta'lim jarayonini samarali va qiziqarli qilishga yordam beradi. Ushbu metodlar talabalar tarixni nafaqat yodlash, balki chuqur tushunish va tahlil qilish imkoniyatini yaratadi. Interfaol usullar, loyiha asosida o'qitish, multimediyali materiallar, virtual turlar kabi metodlar o'quvchilarning tarixga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, ta'lim oluvchilarning mustaqil fikrlash, kreativlik va tahliliy ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Tarixiy voqealar va shaxslar haqida keng qamrovli va zamonaviy yondashuvlar orqali ta'lim berish o'quvchilarga O'zbekiston tarixini chuqurroq anglash, tarixiy voqealarga o'z nuqtai nazaridan qarash va bugungi kun bilan bog'lash imkoniyatini beradi. Shu tarzda, tarix o'qitish jarayoni nafaqat bilim berish, balki o'quvchilarning shaxsiy fikrlarini ifodalashga, muloqot qilishga va tarixiy jarayonlarga faollik bilan yondashishga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi". Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi. lex.uz/docs/-5841063.
2. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali. regulation.gov.uz/uz/d/31751.
3. Maxmanazarov Q.A. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences. (E)ISSN: 2181-1784, www.oriens.uz. SJIF 2023 = 6.131 / ASI Factor = 1.7. 3(3), March 2023.
4. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. – T.: TDPU, 2003.
5. Virtual sayohat platformasi. 360.vrmuseum.uz, khivamuseum.uz/uz/virtualniy-tur.
6. I.H. Ajayi, N.A. Lahad, N. Ahmad, A.F. Yosuf. A Proposed Conceptual Model for Flipped Learning. *Journal of Theoretical & Applied Information Technology*.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori PQ-2909-son. "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2014-yil 20-aprel. lex.uz/docs/-3171590.
8. G'affarov F.H. Zamonaviy o'quv-didaktik vositalardan ta'lim jarayonida samarali foydalanish imkoniyatlari // *Zamonaviy ta'lim*, №8, 2017.
9. Inoyatova M.E. Ijtimoiy-gumanitar ta'limning metodologik tavsifi // *Scientific Progress*, Volume 3, Issue 2, 2022. – P. 392-395.
10. Bahodir o'g'li V.S. Axborot va uning manbalari. *Ustozlar uchun*, 24(3), 2023, – P. 162-163.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108-sonli Farmoni. "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 07.11.2020. <https://lex.uz/uz/docs/-5085999>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.